

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ (НА ПРИМЕРЕ КЕЙКИСА)

В данной статье представлен кейс (жестко структурированный открытый кейс) «Может ли день открытых дверей на производстве стать многофункциональным маркетинговым инструментом». На примере американской компании Kernel Medical Equipment авторы предлагают варианты решения проблем, возникших при изменении экономической ситуации в стране: потере актуальности позиционирования, повышении конкуренции и ценового давления, снижении маржинальности продаж, недостаточном количестве лояльных клиентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маржинальность продаж, пирамида Карри, SWOT-анализ, повышение ценового давления, ценность клиента, коэффициент удовлетворенности клиентов, изменение позиционирования, программа посещения производства

Зуенкова Юлия Александровна — член Гильдии Маркетологов, менеджер по маркетингу (г. Москва)

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Петр Сергеевич Иванов (частный персонаж) — руководитель отдела маркетинга российского представительства американской компании Kernel, производящей обширный ассортимент сложного хирургического оборудования и сопутствующей расходной продукции. Основная профессиональная задача Иванова — разработка стратегии продвижения продукции компании и ее бренда, повышение конкурентоспособности, определение маркетинговой политики.

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ

Американская компания Kernel работает на рынке медицинского оборудования в России несколько лет, у нее сложилась клиентская база. Маркетинговые исследования зафиксировали положительную репутацию организации у разнообразных целевых аудиторий. Компания демонстрирует высокую скорость своего роста и обладает

удовлетворительной (с точки зрения собственников) долей рынка, входя в пятерку лидеров — производителей хирургического оборудования на территории РФ.

Продуктовые линейки характеризуются высокой степенью инновационности благодаря повышенному вниманию к исследованиям и разработкам, а также постоянному пополнению ассортимента. Компания работает в верхнем ценовом сегменте, соперничая с ведущими мировыми брендами.

Весь инструментарий производится из высококачественного сырья, проходит строгий контроль качества и имеет превосходные свойства, что ценят потребители, однако в последние годы изменилось отношение к качеству. Теперь клиенты не готовы переплачивать за высококлассный товар, т.к. компании из стран Азии также производят приемлемую по своим характеристикам продукцию, предлагая ее по существенно более низким ценам, чем у американских производителей.

В результате маркетинговых исследований выяснилось, что бренд Kernel ассоциируется у потребителей только с высоким качеством, ценность которого перестала быть уникальной. В настоящее время компания испытывает трудности в результате демпинга со стороны конкурентов. Отсутствие четкого позиционирования уникального торгового предложения (УТП) мешает ей расти и вынуждает предлагать свою продукцию с большими скидками. Такая политика продаж и долгосрочного развития не входит в планы руководства и собственников.

Компания хочет предложить российскому рынку новую стратегию, отличительной особенностью которой станет уникальный подход к созданию товаров. Kernel — одна из самых клиентоориентированных компаний на рынке, что выражается в вовлечении врачей в процесс создания новых продуктов и модификации уже существующих. Успех связан с тем, что над разработками предприятие активно трудится совместно с несколькими группами ведущих врачей, лидерами отрасли, изобретая новые продукты или внося

изменения в имеющиеся товары и услуги, сервисное обслуживание.

Кроме того, компания предлагает индивидуальную комплектацию изделий по запросу клиентов, формируя наборы, включающие хирургические инструменты собственного производства и операционное белье других фирм. Это дает возможность полностью покрывать потребности хирургических отделений больниц. В этом направлении руководство видит большой потенциал, который, по его мнению, пока реализован частично.

Другой отличительной особенностью является то, что топ-менеджмент много инвестирует в слияния и поглощения, в результате которых только за последние несколько лет ассортимент компании пополнился десятками новых продуктов. Однако это наносит вред: клиенты не успевают изучать товар, поэтому многие новинки либо остаются невостребованными, либо на их продвижение тратится много усилий (в том числе маркетинговых). Поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений на рекламу хирургических инструментов, адекватное и эффективное информирование клиентов становится ключевым фактором, обеспечивающим успех или провал продаж.

Анализ бухгалтерской информации из базы данных CRM-системы за 2014 г. показал Петру Сергеевичу, что количество контрактов с постоянными клиентами снизилось: из 200 контрагентов договоры обновили только 190. Коэффициент удержания составил:

$$CRR = 190 / 200 \times 100\% = 95\%. \quad (1)$$

Прибыльность продаж (общая маржинальность продаж) за прошлый год снизилась с 55% до 40% (на 15%).

Из этих данных Петр Сергеевич сделал вывод, что при допустимых показателях оттока клиентов (5%) общая доходность продаж упала значительно (на 15%). По всей видимости, это было связано с необходимостью предоставления больших скидок. Можно утверждать, что фирма испытывает высокое ценовое давление, клиенты все чаще просят (и даже требуют) уступок, аргументируя

свою позицию приемлемым качеством продукции азиатских производителей.

Сверхобильный рекламный поток от вновь появляющихся на российском отраслевом рынке компаний-субститутов мешает воспринимать информацию о новых продуктах компании Kernel. В результате такого переизбытка сведений об однотипной (неуникальной) продукции схожего качества потребитель руководствуется исключительно ценой, отторгая другие особенности товара. Поскольку ранее бренд Kernel ассоциировался только с высоким качеством, теперь клиенты не видят разницы между производителями, все чаще предпочитая более дешевые аналоги.

Для долгосрочного успешного развития компании необходимо отмежеваться от конкурентов и уклониться от борьбы в области ценовой политики. Следует развивать лояльность клиентов за счет высокого качества продукции и продолжить формирование имиджа и актуального позиционирования, способствующих расширению продаж.

Для оценки лояльности использовался индекс NPS (Net Promoter Score). Сбор данных проводился с помощью программы анонимного интернет-анкетирования SurveyMonkey. Анкета содержала только один пункт: «Оцените вероятность того,

что Вы порекомендуете продукцию компании Kernel своим коллегам». Для определения степени благожелательности использовалась десятибалльная шкала (табл. 1), где:

■ клиенты, давшие оценку в 9–10 баллов, считались лояльными;

■ покупатели, оценившие сотрудничество на 7–8 баллов, считались пассивными и готовыми рассматривать предложения других компаний;

■ контрагенты, которые давали вероятность рекомендации менее 7 баллов, считались нелояльными.

Рассчитаем показатели лояльности на основе оценок, которые клиенты давали при определении качества продукции компании Kernel.

$$\text{Процент лояльных клиентов} = (10 / 200) \times 100\% = 5\%.$$

$$\text{Процент нелояльных клиентов} = (190 / 200) \times 100\% = 95\%.$$

$$\text{Показатель лояльности клиентов (NPS)} = 5\% - 95\% = -90\%.$$

Показатели коррелировали с данными из бухгалтерии о низком проценте удержания клиентов и помогли Петру Сергеевичу составить представление о структуре благожелательности покупателей. Отрицательно настроенных (нелояльных) клиентов было немного (относительно общего числа), десять против 190. При этом количество пассивных покупателей, готовых принять предложения других компаний, было велико — 180 человек, что позволяло рассматривать этих клиентов как потенциальных, с которыми необходима дальнейшая работа по конвертации их в лояльных (табл. 2).

Низкие показатели благожелательности — это результат увеличения конкуренции на рынке хирургического инструментария, который перенасыщен продукцией американских, европейских и азиатских производителей, повышения ценового давления со стороны азиатских фирм, качество продукции которых в представлении российских потребителей не уступает американским аналогам. В подобных условиях высокая степень

Таблица 1. Оценка степени удержания клиентов

Оценка, баллы	Количество ответов
0	0
1	0
2	0
3	1
4	4
5	5
6	0
7	80
8	100
9	5
10	5

Таблица 2. Оценка лояльности клиентов

Лояльность клиентов	Количество опрошенных
Лояльные	10
Пассивные	180
Нелояльные (препятствующие росту компании)	10

узнаваемости бренда и лояльность к нему особенно необходимы, а этого можно достичь за счет четкого позиционирования и уникальности торгового предложения.

Мы уже упоминали, что компания работает на рынке хирургического оборудования, и ее реклама имеет целый ряд законодательных ограничений. Вопрос адекватной информированности клиентов о продукции, особенно о новинках и их отличительных свойствах, стоит перед рекламодателем очень остро. На рынке медицинского инструментария устойчивость взаимоотношений с клиентом принято оценивать с помощью такого показателя, как вовлеченность клиентов. Под этим термином понимается не только эмоциональная привязанность, но и активность покупателей онлайн (посещение и комментарии на веб-ресурсах компании, в социальных сетях и блогах) и офлайн (участие в клинических исследованиях, написание статей, основанных на опыте использования или разработках новых продуктов, и пр.). В связи с высокой стоимостью вовлечения сторонней организации в проведение опроса и недостаточностью собственных ресурсов данный показатель оценивается субъективно, на основании экспертных оценок сотрудников.

В приведенном SWOT-анализе представлены основные сильные и слабые стороны компании Kernel (рис. 1–5).

Сильные стороны компании составляют ее клиентоориентированность, широкий ассортимент продукции высокого качества, который постоянно пополняется (см. рис. 5). Главной слабостью организации является неправильное позиционирование бренда.

Несмотря на наличие внешних угроз, таких как высокое ценовое давление и увеличение конкуренции, у Kernel есть все шансы победить в конкурентной борьбе. Выбор эффективного канала коммуникации позволит донести информацию о бренде и продукции до потребителей.

Основной перечень проблем и связанных с ними задач, которые необходимо решить, приведен в табл. 3.

ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧИ

Сформулируем основную проблему компании и задачи для ее решения.

Проблема: отсутствие эффективного канала коммуникации, обеспечивающего повышение маржинальности продаж.

Задачи:

- найти и выбрать наиболее эффективные линии связи;
- сделать информацию о компании и ее продукции запоминающейся и продающей.

Очевидно, что следует выявить сегмент наиболее ценных потребителей, удержать их, повысить число совершаемых покупок и поддержать долгосрочную удовлетворенность. Для определения клиентской базы, четкого представления и анализа каждого выделенного сегмента Петр Сергеевич использовал концептуальную модель потребительской пирамиды Карри. Она позволяет сегментировать потребителей на основе показателей их доходов (рис. 6).

Другой способ применения потребительской пирамиды — это сегментация клиентов

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа компании Kernel: экспертная оценка ситуации

<p style="text-align: center;"><i>S (сильные стороны)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокое устойчивое качество всех линеек продукции 2. Клиентоориентированность (проявляется в технологической возможности вовлечения клиентов в процесс создания новых продуктов компании, адекватных запросам рынка) 3. Гибкость при дополнительной комплектации заказа операционным бельем других производителей (медицинские халаты, чехлы на аппаратуру, покрывала на операционный стол, покрывала на пациента) 4. Признанная российским отраслевым рынком инновационность большей части продукции компании 5. Широкий ассортимент товаров 6. Отлаженный механизм организации мастер-классов и регулярность проведения обучения врачей 	<p style="text-align: center;"><i>O (внешние возможности компании)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение к обучению среднего медицинского персонала и повышение его квалификации 2. Приобретение закупочных организаций к проведению тренингов и семинаров, которые позволят им повысить квалификацию и оптимизировать работу 3. Возможность выбора нового канала коммуникации, который позволит эффективно доносить информацию о привлекательности продукции и увеличит запоминаемость бренда 4. Высокая скорость и гибкость пополнения ассортимента новыми продуктами материнской компанией (из-за рубежа) 5. Потенциальная вероятность перевода пассивных клиентов в разряд лояльных 6. Возможность (с точки зрения штаб-квартиры компании) нового позиционирования, основанного на измененном УТП (для российского отраслевого рынка)
<p style="text-align: center;"><i>W (слабые стороны)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неадекватное сложившейся рыночной ситуации позиционирование компании и ее продуктов 2. Ограниченные возможности информирования клиентов о новых продуктах и их свойствах 3. Низкая степень вовлеченности клиентов 4. Ограниченность бюджета на продвижение товара 	<p style="text-align: center;"><i>T (внешние угрозы)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкая степень лояльности клиентов 2. Высокое ценовое давление, снижающее маржинальность 3. Быстрое нарастание конкуренции (в частности, ценовой) на рынке 4. Активный процесс копирования конкурентами продукции компании 5. Законодательные ограничения на рекламу хирургического инструмента 6. Замедление темпов роста отраслевого рынка

Рис. 2. Матрица ранжирования внешних возможностей компании

		Привлекательность		
		Сильная	Умеренная	Слабая
Вероятность наступления	Высокая	3, 5, 6	1, 2	
	Средняя		4	
	Низкая			

Примечание: цифры обозначают порядковый номер параметра из матрицы экспертной оценки.

Рис. 3. Матрица ранжирования внешних угроз компании

		Серьезность последствий			
		Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	Незначительные последствия
Вероятность наступления	Высокая		2, 3	1, 4, 6	5
	Средняя				
	Низкая				

Примечание: цифры обозначают порядковый номер параметра из матрицы экспертной оценки.

Рис. 4. Матрица ранжирования внутренних сильных и слабых сторон предприятия

		Выраженность (сила)		
		Высокая	Умеренная	Незначительная
Сильные стороны		2, 5, 6	1, 3, 4	
Слабые стороны		1	2, 3	4

Примечание: цифры обозначают порядковый номер параметра из матрицы экспертной оценки.

Рис. 5. SWOT-анализ: ранжированные экспертные оценки

<p><i>S (сильные стороны)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клиентоориентированность (проявляется в технологической возможности вовлечения клиентов в процесс создания новых продуктов компании, адекватных запросам рынка) 2. Широкий ассортимент 3. Отлаженный механизм организации мастер-классов и регулярность проведения обучения врачей 	<p><i>O (внешние возможности компании)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Возможность выбора нового канала коммуникации, который позволит эффективно доносить информацию о привлекательности продукции и увеличит запоминаемость бренда 2. Потенциальная возможность перевода пассивных клиентов в разряд лояльных 3. Возможность (с точки зрения штаб-квартиры компании) нового позиционирования, основанного на измененном УТП (для российского отраслевого рынка)
<p><i>W (слабые стороны)</i></p> <p>Неправильное позиционирование (отсутствие четкого определения места) компании на рынке</p>	<p><i>T (внешние угрозы)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокое ценовое давление 2. Высокая степень конкуренции на рынке

Таблица 3. Основные проблемы

№ пп	Проблемы	Задачи
1	Отсутствие четкого позиционирования компании, что приводит к снижению маржинальности продаж	<ul style="list-style-type: none"> ■ Определить наиболее успешный способ позиционирования, который позволит компании сохранить высокие продажи в верхнем ценовом сегменте ■ Выявить эффективный способ, как лучше позиционироваться клиентам и партнерским компаниям
2	Низкий уровень лояльности среди клиентов	<ul style="list-style-type: none"> ■ Повысить лояльность наиболее эффективным способом ■ Заставить (спровоцировать) клиентов убедительно рекомендовать компанию и ее продукцию
3	Высокое ценовое давление, спровоцированное невозможностью различить разные по качеству товары	Объективно, четко и просто обосновать высокие цены на продукцию
4	Невысокая информированность об ассортименте, новых продуктах и линейках компании Kernel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедить клиентов расширить потребляемый ассортимент ■ Преодолеть коммуникационный и психологический барьеры, чтобы эффективно информировать о продукции (с учетом законодательных ограничений на рекламу)
5	Необходимость увеличения объемов продаж для увеличения рентабельности и общей маржинальности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увеличить продажи среди имеющихся клиентов ■ Повысить общую доходность продаж
6	Недостаточная вовлеченность клиентов	Расширить вовлеченность покупателей онлайн и офлайн
7	Отсутствие эффективного канала коммуникации, обеспечивающего повышение маржинальности продаж	<ul style="list-style-type: none"> ■ Найти и выбрать каналы наиболее эффективной коммуникации ■ Сделать информацию о компании и ее продукции запоминающейся и продающей

не на основе выручки, а на основе их пожизненной ценности CLV (Customer Lifetime Value). Этот показатель объединяет предполагаемую продолжительность взаимоотношений между покупателем и поставщиком, а также возможную прибыльность контрагента. В сложившейся ситуации данный критерий более практичен в использовании и позволяет оценить потенциальные возможности развития потребителей.

На основании сегментации были выделены клиенты групп А и В (вершина и основной костяк) как наиболее важные и потенциально перспективные. В соответствии с долями были распределены маркетинговые ресурсы. Для указанных групп (табл. 4 и рис. 7) были сформулированы ценности с помощью матрицы Абеля (функции товара, потребитель, технология) и возможности компании удовлетворить эти потребности.

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ

Целевая аудитория Kernel — клиенты (врачи) группы А и В (по пирамиде Карри). Доктора (заведующие отделениями, ключевые лидеры отрасли) заинтересованы в получении продукции высокого качества, возможности выбора инструментария. Кроме того, их интересует возможность повышения собственной квалификации, приобретения новых знаний в своей профессиональной области.

ПЕРСОНАЖИ, ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РОЛИ И/ИЛИ СТАТУСЫ

Определим основных персонажей настоящей статьи.

Рис. 6. Пирамида Карри

Таблица 4. Потребности клиентов

Потребности	Важность потребности	Оценка возможностей, баллы 0–2	Сильные стороны Kernel	Оценка сильных сторон, баллы 0–2
Получение новых знаний	Врачи заинтересованы в дополнительном обучении, получении знаний о новых способах лечения	2	Kernel имеет большую сеть обучающих центров на базе ведущих клиник, где проводятся мастер-классы по инновационным методам лечения	2
Потребность в признании	Молодые и амбициозные специалисты, как правило, испытывают потребность в признании	2	Компания может организовать круглые столы и профессиональные дискуссии, где доктора могут продемонстрировать свои способности, поделиться опытом. Также фирма может организовать участие в исследованиях и разработках	2
Оптимизация работы	Врачи заинтересованы в приобретении комплектов хирургического инструментария вместе с операционным бельем. Это позволяет им быстро готовить операционную и убирать ее после операции	2	Kernel предоставляет готовые комплекты хирургического инструментария с операционным бельем	2

Рис. 7. Обобщение потребностей клиентов

		Позиции бизнеса (технология)		
		Слабые	Средние / нейтральные	Высокие
Важность для менеджмента	Высокая			<ul style="list-style-type: none"> ■ Получение новых знаний ■ Потребность в признании ■ Оптимизация работы
	Средняя / нейтральная			
	Низкая			

■ Руководство американской компании Kernel. Топ-менеджмент заинтересован в максимизации прибыли компании, настаивает на увеличении поступления информации с рынка о новых перспективах для разработок продукции.

■ Петр Сергеевич Иванов, руководитель отдела маркетинга. Его задача — разработать эффективную маркетинговую программу, позволяющую повысить продажи путем роста привлекательности предприятия и конкурентоспособности.

■ Клиенты — российские врачи. Доктора заинтересованы в получении продукции высокого качества по приемлемой цене, возможности выбора инструментария. Кроме того, их интересует повышение собственной квалификации, получение новых знаний в своей области.

Выбранный персонаж — руководитель отдела маркетинга, который оказывает влияние на развитие событий, несет ответственность за выбор и реализацию эффективных маркетинговых программ.

Предпочтения выбранного персонажа:

■ ценности: узнаваемость бренда, собственная карьера, качество и результативность маркетинговых программ, выражающиеся в сохранении высоких темпов роста компании, увеличении маржинальности продаж, укреплении лояльности клиентов;

■ цели: сохранить высокие показатели роста, увеличить маржинальность продаж, достичь высокой степени расположения потребителей.

ВЫБРАННОЕ РЕШЕНИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Год назад Петр Сергеевич Иванов представил руководству американской компании Kernel несколько вариантов планов, из которых был выбран следующий: «Kernel: как это работает», который позволял максимально удовлетворять потребности клиентов в качественной информации.

Руководитель отдела маркетинга предложил новый инновационный канал коммуникации с клиентами: день открытых дверей на производстве. В рамках одной из стратегий программы было выбрано новое позиционирование, которое заключалось в демонстрации клиентоориентированности компании. В первую очередь это касалось разработки продукции, что было осуществлено в рамках тесного сотрудничества с врачами и привлечения их к совместным разработкам.

Мероприятия направлены, в частности, на доказательное обоснование высокой стоимости товара как результата больших инвестиций в R&D (исследования и разработки), кастомизацию, контроль качества, а также затрат на обеспечение высоких темпов пополнения ассортимента и мероприятий M&A (слияния и поглощения).

Основные цели программы:

■ увеличение продаж и их маржинальности в результате снижения ценового давления;

■ увеличение степени вовлеченности клиентов онлайн (посещение и комментарии на веб-ресурсах компании, в социальных сетях и блогах) и офлайн (участие в клинических исследованиях,

написание статей, основанных на опыте использования изделий или разработках новой продукции, и пр.).

Задачи программы:

- доведение до целевой аудитории и закрепление идентичности бренда;
- развитие лояльности клиентов;
- снижение ценового давления;
- доведение до покупателей информации о новом уникальном торговом предложении;
- информирование об имеющемся ассортименте и свойствах новинок;
- вложение инвестиций в исследования и разработки и обнародование результатов потребителям (пациентам).

Реализация программы. План посещения производства включал несколько мероприятий, основные задачи которых были направлены на снижение ценового давления, повышение узнаваемости бренда, демонстрацию уникальных предложений и в конечном счете развитие лояльности целевых аудиторий.

Мероприятие 1. Посещение отдела исследований и разработок (R&D)

Во время экскурсии по отделу клиентам демонстрируют все этапы разработки новинок, процесс исследования изделий конкурентов, подход компании к контролю качества (выбор поставщиков сырья, тестирование на разных этапах производства).

Основная задача: продемонстрировать долгосрочные планы компании на развитие инновационных продуктов, укрепить уверенность в стабильном и прогрессивном развитии организации и создать имидж надежного партнера.

Детали мероприятия.

- В ходе экскурсии подробно рассказывается об этапах разработки новых товаров, акцентируется внимание на совместной работе с врачами.
- Демонстрируются процесс исследования продукции конкурентов и подходы к созданию собственных изделий.

- Рассказывается о строгом контроле качества с помощью различных приборов, о проверке сырья, процессах тестирования разных партий товара и отбраковки.

- Сравниваются пилотные разработки компании с аналогами конкурентов на анатомических моделях и предлагается возможность высказать свое мнение.

- В конце тура совместно с врачами устраивается сессия по генерации идей, в ходе которой сотрудники отдела вместе с маркетологами разрабатывают идеи для новых перспективных продуктов, выясняют тренды развития медицинской индустрии, оценивают пожелания врачей относительно модификации имеющихся изделий. Все предложения фиксируются. С наиболее перспективными врачами в дальнейшем планируется совместная деятельность по направлению R&D.

Удовлетворение интересов сторон.

- В ходе заседания по разработкам идей компания удовлетворяет потребности клиентов в признании, демонстрируя внимание к их мнению. Для многих врачей участие в разработках крупной компании является престижным. Ощущение вовлеченности в процесс создания новых продуктов способствует повышению лояльности.

- В результате мероприятия компания получает возможность увеличить расположение потребителей, приобрести новые идеи для разработки продуктов, а также информацию о конкурентах.

Мероприятие 2. Экскурсия по производству

В ходе посещения производства клиентам демонстрируют все этапы создания продуктов, объясняют необходимость ручной сборки совместно с автоматизированной, показывают сложный процесс тестирования изделий. Для того чтобы посетители смогли понять трудоемкость работы, они могут самостоятельно принять участие в сборке.

Основная идея: показать сложность изготовления качественного инструментария, объяснить необходимость ручной сборки и обосновать высокую стоимость товара.

Детали мероприятия.

■ Клиентам демонстрируются все этапы работы, объясняется процесс тестирования, контроля качества.

■ Покупатели могут почувствовать себя сборщиком изделий, приняв участие в конкурсе. Цель мероприятия — показать, что простой на первый взгляд процесс ручной сборки на самом деле требует большого внимания. По итогам конкурса выдаются призы.

Удовлетворение интересов сторон.

■ Клиенты получают подтверждение качества закупаемого товара, а самостоятельное изготовление изделий служит лучшей запоминаемостью продукта и компании.

■ Новый канал коммуникации позволяет эффективно доносить информацию до потребителей, снижает эффект «рекламной слепоты». Детализация производственного процесса дает возможность обосновать высокую стоимость продукции, показать ее отличие от аналогов и снизить ценовое давление.

Мероприятие 3. Посещение комплектующего цеха по производству хирургических наборов

В ходе тура по комплектующему цеху демонстрируются все этапы создания персональных наборов. В конце экскурсии врачам предлагают создать свой собственный набор и оценить удобство его использования.

Основная задача: представить уникальное торговое предложение по индивидуальной комплектации пакета, продемонстрировать большие возможности компании по их созданию, наличие большого склада, удобство использования готовых наборов.

Детали мероприятия.

■ Клиентам демонстрируют возможности комплектов, наличие продукции разных производителей на складе, объясняют процесс стерилизации и последующего антимикробного тестирования наборов.

■ В специальной демонстрационной комнате (шоу-рум) показывают веб-ресурс компании, облегчающий процесс создания комплектов. Клиенты могут протестировать образцы.

Удовлетворение интересов сторон.

■ Наличие готовых наборов, созданных по индивидуальному заказу, позволит врачу оптимизировать загрузку операционной, увеличить проходимость пациентов.

■ Демонстрация возможностей комплектации индивидуальных наборов позволяет компании создать УТП, а также увеличивает возможности перекрестных продаж (метод торговли, при котором покупателю, приобретающему какой-либо продукт, предлагается купить другой, дополняющий первый).

Мероприятие 4. Круглые столы

Kernel поддерживает профессиональные интересы врачей, организуя дискуссии в рамках круглых столов по актуальным темам.

Основная задача: совещания проводятся по тематикам, в которых компания является лидером, спонсируя клинические исследования и изготавливая оборудование для операций.

Детали мероприятия. В рамках форума спикеры могут выступить с докладами и кейсами, а лучшие темы будут оформлены в научную статью и опубликованы в профессиональной прессе, входящей в список РИНЦ. Также клинические специалисты компании представляют последние данные по проводимым клиническим исследованиям.

Удовлетворение интересов сторон.

■ В неформальной обстановке врачи имеют возможность обсудить профессиональные вопросы по интересующим тематикам. Для многих из них участие в круглых столах в качестве спикера является престижным, а молодые врачи могут представить свои кейсы для обсуждения в неформальной обстановке.

■ Формат мероприятия позволяет компании продемонстрировать свою продукцию, ассортимент и преимущества, преодолевая эффект «рекламной слепоты». Собрания являются хорошей базой для

Таблица 5. Оценка категорий клиентов

Категория клиентов (сегмент)	Количество человек
Лояльные	80
Пассивные	110
Нелояльные (препятствующие росту компании)	10

демонстрации достижений организации в клинических исследованиях. Накапливается база позитивных профессиональных публикаций неаффилированных специалистов.

ВЫВОДЫ

За текущий год результатом реализации программы «Kernel: как это работает» стало увеличение общей рентабельности продаж. Маржинальность повысилась с 40% до 60%. Проведенное маркетинговое исследование лояльности также показало положительные результаты — увеличилось число благожелательных клиентов из сегмента пассивных (табл. 5).

Объективно зафиксировано, что в результате программы компания сумела эффективно представить свои отличительные особенности и позиционировать себя. Важно отметить, что в изоляции от рекламных носителей других фирм Kernel может вполне успешно рассказать о своей продукции и узнать мнение клиентов.

Программа позволила увеличить перекрестные продажи и убедить потребителя приобретать более дорогие продукты.

С помощью пирамиды Карри покупатели были сегментированы на основании критерия жизненной ценности, в соответствии с этим были распределены маркетинговые ресурсы, что в совокупности повысило эффективность ограниченного бюджета на рекламу.

Успех компании зависит не только от управления взаимоотношениями с клиентами, на него влияет гораздо больше факторов, например ценнообразование, однако с помощью программы «Kernel: как это работает», его влияние удалось снизить.

По сравнению с ранее практикуемыми подходами к продвижению этот проект позволил добиться повышения ценности продукции компании в восприятии нескольких целевых аудиторий. Выросла лояльность клиентов и рентабельность продаж. Благодаря личному общению с клиентами удалось вызвать интерес и обсуждение среди пассивной части покупателей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван Ассен, ван ден Берг, Питерсма П. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен знать каждый менеджер. — М.: Бинوم. Лаборатория знаний, 2013.
2. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2 (38). — С. 100–108.
3. Киселев В.Д., Зуенкова Ю.А. Кейкис «Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности» // Управление продажами. — 2014. — №5 (78). — С. 284–301.
4. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — № 1. — С. 136–147.
5. Киселев В.Д. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» // Менеджмент инноваций. — 2014. — №3 (27). — С. 169–181.
6. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1(37). — С. 22–48.
7. Киселев В.Д., Сылабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3 (39). — С. 36–45.
8. Марр Б. Ключевые показатели эффективности: 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер. — М.: Бинум. Лаборатория знаний, 2014.